

Turizmde Mobil Teknolojiler ve Mobil Uygulamalar Alanyazını Üzerine Sistematik Bir Derleme

Systematic Review on Mobile Technologies and Mobile Applications in Tourism

Nihat ÇEŞMECİ¹

Temur ABASHIDZE²

Öz

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, turizm sektöründe dijital dönüşüm sürecini önemli ölçüde hızlandırmış ve mobil teknolojilerin kullanımını yaygınlaştırmıştır. Akıllı telefonlar, mobil uygulamalar, konum tabanlı hizmetler, artırılmış gerçeklik ve mobil ödeme sistemleri gibi çözümler, turistlerin seyahat planlama, bilgiye erişim, rezervasyon ve destinasyon deneyimlerini yeniden şekillendirmektedir. Bu çalışmada, turizmde mobil teknolojiler ve mobil uygulamaların kullanım alanlarını ortaya koymak ve güncel araştırma eğilimlerini değerlendirmek amacıyla sistematik bir literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın veri setini, TR Dizin veri tabanında 2013–2024 yılları arasında yayımlanan ve turizm ile mobil teknolojiler ilişkisini ele alan 26 akademik çalışma oluşturmaktadır. Veriler doküman analizi yaklaşımıyla incelenerek yayın yılı dağılımı, araştırma yöntemleri ve analiz teknikleri ile mobil teknolojilerin turizmde uygulama alanları tematik olarak analiz edilmiştir. Bulgular, çalışmaların özellikle akıllı turizm teknolojileri, mobil turizm uygulamaları, kültürel mirasın dijitalleştirilmesi, turist rehberliği ve rehberlik mesleğinde dijital dönüşüm ile dijital pazarlama ve tüketici davranışları alanlarında yoğunlaştığını göstermektedir. Ayrıca araştırmaların büyük bölümünde nitel yöntemlerin tercih edildiği belirlenmiştir. Sonuç olarak, mobil teknolojilerin turizm sektöründe müşteri deneyimini geliştirme, operasyonel verimliliği artırma, dijital pazarlamayı güçlendirme ve rekabet avantajı sağlama açısından kritik bir role sahip olduğu tespit edilmiştir. Çalışma, turizm alanında mobil teknolojilere yönelik akademik ilginin artarak devam ettiğini ve gelecekte yapay zekâ destekli uygulamalar, sürdürülebilirlik, veri güvenliği ve kullanıcı deneyimi ile turist rehberliği mesleğindeki dijital dönüşüm konularının daha fazla araştırılmaya ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler

Mobil teknoloji, Mobil uygulamalar, Turizm, Dijitalleşme, Sistematik derleme.

Abstract

The rapid advancements in information and communication technologies have significantly accelerated the digital transformation process in the tourism sector, leading to the widespread adoption of mobile technologies. Solutions such as smartphones, mobile applications, location-based services, augmented reality, and mobile payment systems have reshaped tourists' experiences in travel planning, information access, reservations, and destination interaction. This study conducts a systematic literature review to identify the application areas of mobile technologies and mobile applications in tourism and to reveal current research trends in the field. The data set consists of 26 academic studies published between 2013 and 2024 in the TR Dizin database that examines the relationship between tourism and mobile technologies. The data collected were analyzed using a document analysis approach, focusing on the distribution of publication years, research methods, analysis techniques, and thematic application areas of mobile technologies in tourism. The findings reveal that the reviewed studies predominantly concentrate on smart tourism technologies, mobile tourism applications, the digitalization of cultural heritage, digital transformation in tour guiding, and digital marketing and consumer behavior. Additionally, the majority of the studies employed qualitative research methods. The results indicate that mobile technologies play a critical role in enhancing customer experience, improving operational efficiency, strengthening digital marketing, and providing competitive advantages within the tourism sector. The study further reveals an increasing academic interest in mobile technologies in tourism, which points to future research on artificial intelligence-enhanced applications, sustainability, data security, user experience, and the digital transformation of the tour guiding profession.

Keywords

Mobile technology, Mobile applications, Tourism, Digitalization, Systematic review.

¹ Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Kayseri, Türkiye. (Sorumlu yazar/Corresponding author)

² Yük. Lis. Öğr., Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri, Türkiye.

“Çeşmeci, N. & Abashidze, T. (2025). Turizmde Mobil teknolojiler ve mobil uygulamalar alanyazını üzerine sistematik bir derleme. *Gündem Turizm Dergisi*, 1(1), 49-68.

Giriş

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, turizm sektörünü köklü biçimde dönüştürmüş ve dijitalleşme sürecini önemli ölçüde hızlandırmıştır. Özellikle mobil teknolojiler, turist davranışlarını, seyahat planlama süreçlerini ve destinasyon deneyimlerini derinden etkilemekte ve yeniden şekillendirmektedir (Wang vd., 2014). Seyahat eden bireyler mobil cihazları aracılığıyla anlık bilgiye erişebilmekte, çevrimiçi rezervasyon işlemleri gerçekleştirebilmekte, harita ve navigasyon hizmetlerinden yararlanabilmekte ve sosyal medya platformlarında deneyimlerini anında paylaşabilmektedir. Bu dönüşüm hem turistlerin beklentilerini hem de turizm işletmelerinin hizmet sunum biçimlerini köklü şekilde değiştirmiştir (Gretzel vd., 2015).

Mobil teknolojiler: akıllı telefonlar, tabletler ve giyilebilir cihazlar gibi taşınabilir donanımlar ile bu cihazlarla entegre çalışan yazılım uygulamalarından oluşmaktadır. Bu teknolojiler kullanıcıların konum tabanlı hizmetlere erişmesini, seyahat önerileri almasını, çevrimiçi rezervasyon yapmasını ve mobil ödeme sistemlerini kullanmasını mümkün kılmaktadır (Huang vd., 2017). Mobil teknolojilerin turizm alanında yaygınlaşması, yalnızca bilgiye erişim kolaylığı sunmakla kalmamış, aynı zamanda turist deneyimlerinin kişiselleştirilmesini de mümkün kılmıştır. Akıllı turizm destinasyonlarının tasarımını açıklayan Buhalis ve Amaranggana (2015), mobil cihazların gerçek zamanlı veri analizi, kişiselleştirme ve kullanıcıya özgü içerik sunma kapasitesi sayesinde turist deneyimlerinde devrim yarattığını vurgulamaktadır. Bu bağlamda mobil uygulamalar, destinasyonların turist ihtiyaçlarına hızla uyum sağlayabilen dinamik hizmet yapıları geliştirmelerine olanak tanımaktadır (Chen vd., 2021).

Mobil teknolojilerin turizmdeki etkileri yalnızca bireysel seyahat deneyimleriyle sınırlı değildir. Destinasyon yönetimi, turizm işletmelerinin pazarlama stratejileri ve kültürel mirasın dijitalleştirilmesi gibi alanlarda da kritik roller üstlenmektedir. Dijital rehber sistemleri, artırılmış gerçeklik (AR) uygulamaları ve sanal gerçeklik (VR) deneyimleri sayesinde kullanıcılar daha etkileşimli, kişiselleştirilmiş ve bilgi odaklı bir ziyaret deneyimi elde etmektedir. Neuhofer vd. (2015), akıllı teknolojilerin turist deneyiminde etkileşim, kişiselleştirme ve katılım seviyelerini artırarak geleneksel pasif turist profilini aktif bir deneyim ortağına dönüştürdüğünü belirtmektedir. Aynı zamanda destinasyon yönetim örgütleri (DMO'lar), mobil uygulamalar aracılığıyla turist akışını takip edebilmekte, anlık veri toplayarak sürdürülebilir turizm politikaları geliştirebilmektedir (Koo vd., 2015). Kim ve Kim (2017), mobil teknolojilerin sürdürülebilir ve akıllı turizm uygulamalarını destekleyerek destinasyonların rekabet gücünü artırdığını ve tüketici deneyimlerinde yenilikçi çözümler sunduğunu ifade ederek, tüketicilerin mobil uygulamalardan beklentilerinin hız, etkileşim ve kişiselleştirme boyutlarında yoğunlaştığını belirtmektedir.

Türkiye’de de mobil uygulamalara olan ilgi her geçen yıl artmakta olup hem yerli hem yabancı turistler açısından mobil çözümler seyahat deneyiminin vazgeçilmez bir bileşeni hâline gelmektedir. TÜRSAB’ın 2019 raporunda mobil uygulama tabanlı seyahat planlaması oranının giderek arttığının belirtilmesi, dijital dönüşümün boyutlarını açıkça göstermektedir (TÜRSAB, 2019). Türkiye’de de birçok belediye ve özel sektör girişimi, mobil teknolojileri turizm altyapısına entegre ederek ziyaretçi deneyimini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütmektedir. Örneğin, Gürsoy, (2023). Türkiye’deki Büyükşehir belediyelerinin mobil teknoloji kullanımlarını analiz ederek bunların, mobil uygulama ve çağrı merkezi hizmetlerini etkin bir şekilde kullandığını, ancak genel olarak anlık mesajlaşma uygulamalarını yeterince aktif ve verimli bir şekilde kullanmadıklarını bulgulamıştır. Bunun yanında, Karadeniz Ereğli için önerilen mobil gezi rehberi uygulaması üzerine yapılan çalışma, destinasyona özgü bilgilere erişimi kolaylaştırarak yerel turizm potansiyeline katkı sağlamayı hedeflemektedir (Ercan, 2021). Benzer şekilde, Aksaray’da “Keşfet Aksaray” mobil gezi rehberi (Altınpınar, 2024), Şanlıurfa’da Visiturfa mobil rehberi, paydaş görüşleri

doğrultusunda kullanıcı memnuniyetini artırma potansiyeli taşıdığı belirlenen mobil destinasyon uygulamaları örnekleridir (Erdem vd., 2020). Kapadokya bölgesine yönelik çok dilli mobil rehberlik sistemine ilişkin öneri çalışması ise, özellikle nadir dillerde bilgiye erişim problemi yaşayan turistlere çok dilli dijital rehberlik hizmeti sunmayı amaçlamaktadır (Özen, 2017). Bu örnekler, mobil uygulamaların turizm deneyimini zenginleştirme ve destinasyonların dijital dönüşümünü destekleme açısından Türkiye’de giderek önem kazandığını göstermektedir.

Özetle, mobil teknolojiler turizm sektöründe devrim niteliğinde dönüşümlere yol açmış ve bu değişim giderek ivme kazanarak devam etmektedir. Gerek turistlerin bilgiye erişimi gerekse işletmelerin hizmet sunumu ve pazarlama stratejileri açısından mobil teknolojiler, çağdaş turizm anlayışının ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir. Her ne kadar konuyla ilgili yabancı literatürü ele alan kapsamlı alanyazın araştırmaları yapılmış olsa da (Chen vd., 2020; 2021; Dorčić vd., 2018; Kim & Law, 2015; Law vd., 2018;), ülkemizde yapılan araştırmaları ele alan herhangi bir alanyazın incelemesine rastlanamamıştır. Hızla gelişen mobil teknolojileri dikkate aldığımızda, konunun önemi ve yerel düzeyde böyle bir araştırmaya olan ihtiyaç daha da belirgin hale gelmektedir. Araştırmayla konu hakkındaki teorik birikimin ortaya konarak akademik seviyede bir katkı sunulacağı, ancak bunun yanı sıra, çalışmanın uygulayıcılara yönelik de değerli bir yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı, ülkemizde turizm alanında yayınlanmış çalışmalarda mobil teknolojilerin kullanım alanlarını, metodolojik ve tematik araştırma eğilimlerini sistematik bir derleme yaklaşımıyla analiz etmek ve mobil uygulamaların turist deneyimi, hizmet sunumu, dijital pazarlama stratejileri ve sektörel rekabet gücü üzerindeki etkilerini bütüncül biçimde değerlendirmektir.

Kavramsal Çerçeve ve İlgili Literatür

Turizm sektörü; konaklama, ulaşım, yiyecek-icecek, eğlence, rehberlik ve destinasyon yönetimi gibi pek çok bileşenden oluşan çok boyutlu bir yapıya sahiptir ve ekonomik açıdan ülkeler için stratejik bir gelir kaynağıdır. Turizm aynı zamanda yerel kültürlerin tanıtılması, toplumlar arası etkileşimin artırılması, çevresel farkındalığın geliştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi bakımından önemli sosyal etkiler yaratmaktadır (Yılmaz & Kesici, 2021). Günümüzde turizm faaliyetleri kapsamında hem turistler için hem de onlara hizmet veren işletmeler ve gittikleri destinasyonlar için mobil teknolojiler giderek daha da fazla önem kazanmaktadır. Mobil teknolojiler başlangıçta yalnızca iletişim amacıyla geliştirilmiş olsa da günümüzde pazarlama, e-ticaret, mobil bankacılık, sağlık hizmetleri, eğitim ve turizm gibi pek çok sektörde etkin şekilde kullanılmaktadır. Özellikle mobil ağların gelişimi ve internet erişiminin yaygınlaşması, mobil teknolojilerin kapsamını genişletmiş ve kullanıcı deneyimini dönüştürmüştür (Balasubramanian vd., 2002; Zhou, 2011).

Mobil teknolojiler, taşınabilir elektronik cihazlar ve bu cihazlarla çalışan yazılım uygulamaları aracılığıyla bilgiye erişim, iletişim, veri paylaşımı ve dijital hizmet kullanımını mümkün kılan teknolojik sistemlerdir. Akıllı telefonlar, tabletler ve giyilebilir cihazlar gibi taşınabilir donanımlar ile bu donanımlara entegre çalışan dijital yazılımlar mobil teknolojilerin temel bileşenleridir. Mobil ağ teknolojilerinin 3G’den 4G ve 5G’ye gelişimi ile mobil çözümler giderek yaygınlaşmış ve dijital dönüşüm süreçlerinin önemli bir unsuru hâline gelmiştir (Kim & Fesenmaier, 2013). Mobil cihazlar, kullanıcıların internet erişimi, sosyal medya etkileşimi, e-posta iletişimi, iş ve eğlence amaçlı içeriklere anında erişim sağlamalarına olanak tanıyarak günlük yaşam pratiklerini önemli ölçüde dönüştürmektedir. Mobil uygulamalar ise akıllı telefonlar, tabletler ve diğer mobil cihazlarda çalışan yazılım programlarıdır ve kullanıcıların günlük yaşamla ilişkili çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiştir (Wang vd., 2014). Turizm sektöründe mobil uygulamalar, turistlerin seyahat deneyimlerini planlamadan değerlendirmeye kadar birçok aşamada

desteklemektedir. Bu uygulamalar, kullanıcıların rezervasyon işlemleri gerçekleştirilmesine, destinasyonlar hakkında bilgi edinmesine, harita ve navigasyon hizmetlerinden yararlanmasına ve anlık seyahat önerileri almasına imkân tanımaktadır (Boz & Yüce, 2024). Ayrıca mobil uygulamalar, turizm işletmelerinin müşteri ilişkileri yönetimini dijital ortama taşıyarak operasyonel verimliliğin artırılmasını ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesini sağlamaktadır (Azadaliyev & Demirkol, 2023).

Günümüz dijital çağında mobil teknolojiler, turizm sektörünün hizmet sunum süreçleri ile turist deneyimini köklü biçimde dönüştürmüştür. Akıllı telefonlar, tabletler ve giyilebilir cihazlar ile bu cihazlarda kullanılan yazılım ve uygulamalar, turistlerce seyahatlerinin her aşamasında, turizm işletmeleri ve çalışanları tarafından ise hizmet üretiminin her aşamasında kullanılmaktadır (Şeyhanlıoğlu ve Kınır, 2020). Bu teknolojiler, özellikle turistlerin seyahat öncesi bilgi arama, planlama ve rezervasyon, seyahat sırasında yön bulma ve karar verme, seyahat sonrasında ise deneyim paylaşma ve değerlendirme gibi çok boyutlu süreçlere entegre olmuştur (Yalçınkaya vd., 2018).

Turizmde yaygınlaşan mobil uygulamalar, kullanıcıların anlık bilgiye erişimini sağlamakta ve uçak bileti, otel rezervasyonu ve çevrim içi ödeme gibi işlemlerin hızlı ve güvenli biçimde gerçekleştirilmesine olanak tanımaktadır (Çelik Çaylak, 2022). Artırılmış gerçeklik (AR) ve konum tabanlı hizmetler (LBS) ise destinasyonlar hakkında daha zengin ve etkileşimli içerik sunarak ziyaretçi deneyimini güçlendirmektedir (Timur & Köz, 2022). Mobil çözümler aynı zamanda destinasyon yönetim örgütleri tarafından pazarlama, akıllı yönlendirme ve turist akışının kontrolünde stratejik bir araç olarak kullanılmaktadır (Aydınbaş, 2023). Bununla birlikte, veri gizliliği, güvenlik ve dijital eşitsizlik gibi yapısal sorunların varlığı mobil teknolojilerin sürdürülebilir kullanımını güçleştirmekte ve bu konular literatürde önemli araştırma başlıkları hâline gelmektedir (Aydınbaş, 2023). Bunun yanı sıra, literatürdeki çalışmalar, mobil teknolojilerin turist deneyimini kişiselleştirme, etkileşimi artırma ve karar alma süreçlerini hızlandırma açısından önemli katkılar sunduğunu vurgulamaktadır (Boz & Yüce, 2024). Benzer biçimde, Güzel ve Başaran (2020) turizmde kullanılan mobil uygulamaların müşteri deneyimi üzerindeki etkilerini incelemiş ve mobil uygulamaların seyahat sürecinin tüm aşamalarında yoğun biçimde tercih edildiğini ortaya koymuştur. Araştırmanın bulgularına göre, seyahat deneyimi yüksek olan turistlerin akıllı teknolojileri daha fazla kullandığı ve katılımcıların yarısından fazlasının mobil uygulamalardan rezervasyon, bilgi edinme, yön bulma ve değerlendirme gibi temel işlemler için yararlandığı belirlenmiştir. Çalışma, mobil uygulamaların geleneksel yöntemlere kıyasla zaman tasarrufu sağladığını ve müşteri ile hizmet sağlayıcı arasındaki etkileşimi güçlendirerek turistik deneyimi geliştirdiğini göstermektedir. Demirtaş ve Kocabıyık (2020) ise mobil teknolojilerin dijital pazarlama süreçlerindeki rolünü ele alarak, turizm işletmelerinin potansiyel müşterilere ulaşma sürecinde mobil araçları stratejik olarak kullandıklarını vurgulamıştır. Bu konuda tipik bir örnek olarak Kırklar Can vd. (2017) tarafından yapılan araştırmanın bulguları gösterilebilir. Türkiye’de faaliyet gösteren yerli otel işletmelerinin mobil uygulama kullanım düzeylerini ve dijital müşteri etkileşimi stratejilerini değerlendirmiştir. Çalışmada, mobil uygulama geliştiren otel zincirlerinin rekabet avantajı elde ettiği; özellikle kişiselleştirilmiş hizmet sunumu, hızlı rezervasyon süreci ve müşteri bağlılığı gibi alanlarda önemli kazanımlar sağladığı ifade edilmektedir. Ayrıca araştırma, mobil uygulamaların otel işletmeleri için pazarlama açısından stratejik bir araç hâline geldiğini ve işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerinde kritik bir rol oynadığını vurgulamaktadır (Kırklar Can vd., 2017).

Yabancı alanyazında konuya yönelik yapılan derleme araştırmalarından birinde Dorčić vd. (2018), 2012–2017 yılları arasında yayımlanan 126 akademik çalışmayı sistematik biçimde analiz ederek mobil teknolojilerin turizmde tüketici deneyimi, teknoloji altyapısı ve işletme uygulamaları açısından üç temel araştırma perspektifi oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Çalışmada mobil uygulamaların özellikle turist deneyimi, satın alma niyeti ve memnuniyet düzeyleri üzerinde belirleyici bir role sahip olduğu ve mobil

teknoloji konulu arařtırmaların hızlı bir biçimde artış gösterdiği vurgulanmaktadır. Bir diğerkapsamlı derleme çalışmasında Law vd. (2018), ağırlama ve turizm alanında 2002–2017 yılları arasında yayımlanan 92 akademik makaleyi sistematik biçimde incelemiştir. Bulgular, mobil teknoloji arařtırmalarının özellikle turist deneyimi ve konaklama endüstrisi bağlamında yoğunlaştığını, çalışmaların büyük çoğunluğunun nicel yöntemlere dayandığını ve ağırlıklı olarak Teknoloji Kabul Modeli (TAM), Teknoloji Kabulü ve Kullanımı Teorisi (UTAUT) ve Yeniliklerin Yayılması Teorisi gibi bilgi sistemleri temelli kuramsal çerçevelerin kullanıldığını göstermektedir. Ayrıca arařtırmanın bulgularında literatürde tüketici odaklı çalışmaların, tedarikçi ve işletme perspektifine kıyasla belirgin biçimde baskın olduğu vurgulanmaktadır. Bu iki derleme ile örtüşen biçimde Chen vd. (2020; 2021), mobil teknolojiler ve mobil iletişim altyapılarının turizm ve ağırlama alanındaki akademik üretimini geniş ölçekli bibliyometrik ve içerik analizi yöntemleriyle incelemiştir. Arařtırmaların bulguları, konuyla ilgili turizm arařtırmalarının özellikle akıllı turizm, turist davranışı, mobil uygulamalar, teknoloji kabulü ve konum tabanlı hizmetler etrafında yoğunlaştığını, 2015 sonrası dönemde ise arařtırma hacminin mobil iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle paralel olarak hızla arttığını göstermektedir. Ayrıca, 5G ve sonrası mobil iletişim teknolojilerinin turizmde dijital hizmet sunumu, akıllı destinasyonlar ve turist deneyimi üzerinde dönüştürücü bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, alanın olgunlaşma sürecine girdiğine işaret etmektedir. Bahsedilen bütün bu çalışmaların ortak noktası, mobil teknolojilerin turizm endüstrisinde yenilikçi uygulamaların gelişmesi için temel bir unsur hâline geldiğini ortaya koymasındır.

Metodoloji

Bu arařtırma, turizm sektöründe mobil teknolojiler ve mobil uygulamaların kullanım alanlarını ortaya koymak ve alandaki güncel eğilimleri belirlemek amacıyla nitel arařtırma yaklaşımı kapsamında tasarlanmıştır. Nitel yaklaşım, arařtırma konusunun derinlemesine incelenmesine ve mevcut literatürün kapsamlı biçimde değerlendirilmesine olanak sağlaması nedeniyle tercih edilmiştir. Çalışmada betimsel arařtırma deseni kullanılmış olup, bu desen elde edilen verilerin özelliklerini sistematik biçimde ortaya koymayı ve mevcut duruma ilişkin bütüncül bir değerlendirme sunmayı amaçlamaktadır (Yılmaz, 2021). Betimsel analiz, verilerin özetlenmesi, sınıflandırılması ve örüntülerinin değerlendirilmesi yoluyla arařtırma problemine ilişkin açıklayıcı sonuçlar üretmeyi mümkün kılan bir yaklaşımdır.

Arařtırmanın temel amacı, Türkiye’de turizm alanında mobil teknolojiler ve mobil uygulamalar üzerine gerçekleştirilen akademik çalışmaların mevcut durumunu ortaya koymak ve alandaki eğilimleri sistematik olarak incelemektir. Bu doğrultuda arařtırma kapsamında şu sorulara yanıt aranmıştır: (1) Makaleler yayın yıllarına göre nasıl bir dağılım göstermektedir? (2) Makalelerin yayımlandığı dergilerin dağılımı nasıldır? (3) Arařtırmalarda en sık kullanılan yöntem ve veri analizi teknikleri nelerdir? (4) Mobil teknolojiler ve uygulamalar üzerine yapılan arařtırmaların yoğunlaştığı tematik alanlar hangileridir?

Çalışmada incelenecek yayınların seçim sürecinin şeffaf ve izlenebilir olmasını sağlamak amacıyla, sistematik derlemeler için uluslararası standart kabul edilen PRISMA modeli kullanılmıştır (Hür, 2021). Bu süreç görsel olarak da Şekil 1’de özetlenmiştir. Bu kapsamda, turizm alanında mobil teknolojileri ve uygulamaları ele alan, Türkiye’de gerçekleştirilerek yayınlanmış hakemli makaleler taranmıştır. Veri toplama süreci Türkiye’de ulusal düzeyde akademik yayınların tarandığı TR Dizin veri tabanında gerçekleştirilmiştir. Literatür taraması 15.05.2025 tarihinde iki aşamalı olarak yürütülmüştür. İlk aşamada TR Dizin web sitesinde gelişmiş arama sekmesinde “mobil” ve “turizm” anahtar kelimelerin her ikisini de özetinde barındıran makaleler tespit edilmiştir [abstract : ("mobil" AND "turizm")]. Bu kelimelerle gerçekleştirilen Türkçe taramada 27 çalışma belirlenmiş ve PDF dosyaları indirilmiştir. İkinci aşamada da benzer şekilde özetinde İngilizce “mobile” ve “tourism” anahtar kelimeleri kullanılarak yapılmış [abstract:

("mobil" AND "turizm") ve tarama sonucunda 37 çalışma tespit edilerek indirilmiştir. Toplam 64 çalışma elde edilmiş olunmasına rağmen, mükerrer olan 23 çalışma veri setinden çıkarılmış ve 41 çalışma tam içerik uygunluk kontrolü değerlendirmesine alınmıştır. İçerik incelemesi sonucunda araştırma amacına uygun olmayan 15 çalışma kapsam dışı bırakılmış ve sonuç olarak turizmde mobil teknolojiler ve mobil uygulamaları doğrudan ele alan 26 çalışma nihai veri setini oluşturmuştur. Kapsam dışı bırakılan çalışmaların dahil edilmeme nedenleri iki grupta toplanabilir. Bunlardan birincisi, araştırma konularının turizmle doğrudan ilişkili olmaması, ikincisi ise mobil teknoloji veya mobil uygulamaların ana konu edinilmemiş olmasıdır. Bu süreç, literatür taramasının kapsamlı biçimde yürütüldüğünü ve veri tabanı kapmasında hem Türkçe hem İngilizce yayınların dikkate alınarak dengeli bir örneklem oluşturulduğunu göstermektedir.

Şekil 1. Araştırma İçin Oluşturulan PRISMA Akış Diyagramı

Araştırmanın verileri doküman analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Doküman analizi, mevcut yazılı ve dijital belgelerin içeriklerinin sistemli biçimde incelendiği ve araştırma sorularına yanıt aramak amacıyla kullanıldığı nitel bir veri toplama yöntemidir (Karasar, 2022). Aynı zamanda alan araştırmasının zor olduğu durumlarda zaman ve maliyet açısından avantaj sağlaması ve tarihsel karşılaştırmalar yapılmasına imkân tanınması bakımından etkili bir yöntemdir (Çepni, 2018).

Analiz süreci dört aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk olarak elde edilen çalışmalar sistematik biçimde taranmış ve araştırma konusuyla ilişkili içerik alanları belirlenmiştir. İkinci aşamada, yayın yılı, araştırma yöntemi, veri toplama ve analiz teknikleri ile uygulama alanları gibi değişkenler üzerinden kodlama yapılmıştır. Üçüncü aşamada kodlar temalar altında gruplandırılmıştır. Son aşamada ise elde edilen tematik bulgular mevcut literatür ile karşılaştırmalı biçimde yorumlanmış ve araştırma sorularına ilişkin sonuçlar ortaya konmuştur (Yıldırım & Şimşek, 2021).

Araştırmada geçerlik ve güvenilirliği sağlamak amacıyla veri toplama ve analiz süreci titizlikle yürütülmüştür. Veri seti TrDizin kapsamında yer alan ve ulusal çapta itibarlı dergilerin dahil edildiği bir kaynaktan oluşturulmuş ve makale seçiminde konu uyumu temel seçim kriteri olarak belirlenmiştir. Konuyla alakalı olmayan ve kapsam dışı bırakılacak araştırmaların elenmesinde ve incelenecek makalelerin seçiminde yazarlar haricinde bir turizm akademisyeni davet edilerek bu süreçte katkı sunmuş ve böylece araştırmacı üçgenlemesi de yapılmıştır. Analiz sürecinde elde edilen bulgular açık ve sistemli biçimde sunulmuş, yorumlama aşamasında ise mümkün olduğunca araştırmacı önyargısından kaçınılmıştır. Bu yaklaşım, araştırmanın izlenebilirliğini güçlendirmiş ve metodolojik sağlamlığını artırmıştır.

Bulgular

Birinci araştırma sorusu (AS1) kapsamında, turizm alanında mobil teknolojiler ve mobil uygulamalar üzerine yapılan araştırmaların yayın yıllarına göre dağılımı incelendiğinde, zamanla belirgin bir artış olduğu görülmektedir (Tablo 1). 2013–2018 dönemi, konuda yapılan araştırmaların başlangıç aşaması olarak değerlendirilebilir. Bu dönemde yalnızca 2013, 2017 ve 2018 yıllarında birer çalışma yayımlanmış olup her biri toplam yayınların %3,8'ini, bu dönem ise genel olarak %11,5'ini temsil etmektedir. Bu durum, mobil teknolojilerin Türkiye'de turizm sektöründe henüz yeni bir uygulama alanı olarak ele alındığı ve akademik üretimin sınırlı olduğu bir sürece işaret etmektedir. Araştırma sayılarındaki belirgin artışın 2019 yılından itibaren hız kazandığı görülmektedir. 2019 yılında 3 çalışma (%11,5) yayımlanmış ve mobil turizm uygulamaları, akıllı otelcilik, artırılmış gerçeklik ve doğa turizminde mobil uygulama kullanım gibi temaların ilgi kazanmaya başladığı anlaşılmaktadır. Bu yükseliş eğilimi, 2020 (%11,5) ve 2021 (%11,5) yıllarında da üçer makale ile devam etmiş ve mobil teknolojilerin turizmde hem kullanıcı deneyimi hem de işletme yönetimi açısından stratejik bir unsur olarak ele alınmaya başlandığını göstermiştir. Yayın sayısının en yüksek olduğu yıl ise 2022'dir (n=9; %34,6). Bu dramatik artış, COVID-19 sonrası süreçte turizmde dijitalleşmenin hızlanması, temassız hizmetlere olan ihtiyacın artması, mobil uygulamaların günlük seyahat pratiklerine daha fazla entegre olması ve artırılmış gerçeklik, mobil rehberlik, QR kod uygulamaları gibi çözümlerin yaygınlaşması ile ilişkilendirilebilir. Bu dönemde seyahat alışkanlıklarının yeniden şekillenmesi ve hijyen-güvenlik gereksinimlerinin artması, mobil teknolojilerin turizm araştırmalarındaki önemini artırmış ve akademik çalışmalara güçlü şekilde yansımıştır. 2023 (n=3; %11,5) ve 2024 (n=2; %7,7) yıllarında yayın sayılarında bir miktar azalma görülse de sayıların önceki dönemlere göre yüksek seviyede seyretmesi, mobil teknolojilerin turizm alanında geçici bir odak olmadığı, kalıcı ve gelişen bir araştırma teması olduğunu göstermektedir.

Genel olarak 2020–2024 döneminde yayımlanan çalışmalar toplam üretimin %76,9'unu oluşturmakta ve araştırma alanındaki yoğunlaşmanın özellikle yakın dönemde gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Bu bulgular, mobil teknolojilere yönelik çalışmaların erken dönem sınırlı yayınlardan, pandemi sonrası hızlanan bir araştırma ivmesine evrildiğini göstermekte. Ayrıca akıllı turizm, dijital pazarlama, artırılmış gerçeklik, mobil ödeme sistemleri, QR tabanlı yönlendirme ve mobil turist rehberliği konularının gelecekte daha derinlemesine inceleneceğine işaret etmektedir.

Tablo 1. Yayın Yıllarına Göre Makalelerin Dağılımı

Yıl	Makaleler	n	%
2013	Şanlıöz vd., (2013)	1	3,8
2017	Kılıç vd, (2017)	1	3,8
2018	Akkuş & Akkuş (2018)	1	3,8
2019	Dağlı (2019); Akkoç & Coşkun (2019); Atay vd., (2019)	3	11,5
2020	Aksoy & Baş (2020); Uslu & Uysal (2020); Ercan vd., (2020)	3	11,5
2021	Semercioğlu & Tuncer (2021); Kıvılcım (2021); Yapıcı & Özden (2021)	3	11,5
2022	Düzgün (2022); Ercan (2022); Uslu (2022); Uslu (2022a); Ören & Mutlu (2022); Çavuşoğlu vd. (2022); Çavuş & Kadirhan (2022); Kara vd. (2022); Gülen vd. (2022)	9	34,6
2023	Erdem (2023); Yorgun vd. (2023); Doğan (2023)	3	11,5
2024	Ekici Çilkin & Toksöz (2024); Özdemir (2024)	2	7,7
TOPLAM		26	100

İkinci araştırma sorusu (AS2) ile ilgili olarak, makalelerin yayınlandıkları dergilere göre dağılımı incelendiğinde (Grafik 1), turizm alanında mobil teknolojiler ve mobil uygulamalar konusundaki akademik çalışmaların belirli TrDizin dergilerinde yoğunlaştığı, ancak aynı zamanda turizm dışında farklı

disiplinlere yayılan geniş bir araştırma ağına sahip olduğu görülmektedir. Toplam 26 makalenin 6'sının (%23,08) Journal of Tourism and Gastronomy Studies'de yayımlanmış olması, bu derginin sık yayın yapması (yılda 4 sayı) ile açıklanabilir. Bunun yanı sıra, bu yoğunluk, söz konusu derginin turizm ve teknolojik yenilikler odağında ulusal literatürde merkezi bir konuma sahip olduğunu da göstermektedir. Dergide tespit edilmiş olan makalelerde turizmde dijitalleşme, artırılmış gerçeklik, mobil rehberlik, yapay zekâ ve nomofobi gibi teknoloji temalarının mobil teknolojilerle ilişkilendirilerek tartışıldığı görülmektedir. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi üç makaleyle (%11,54) ikinci sırada yer almakta olup mobil pazarlama, akıllı otel uygulamaları ve müze/özen yerlerinde mobil deneyimler gibi farklı alt başlıklara odaklanan çalışmalar barındırmaktadır. Bu dağılım derginin dijital dönüşüm ve turizm kesişiminde etkili bir yayın mecrası hâline geldiğini göstermektedir. Journal of Yasar University ve Turizm Akademik Dergisi, ikişer çalışma ile (%7,69) takip etmekte olup, bu dergilerde turist rehberliği ve mobil uygulamalar, dijital turizm algısı ve çevrimiçi rezervasyonda algılanan risk gibi konuları ele alınmıştır. Bu dergilerdeki yayınlar mobil teknolojilerin hem turist deneyimi hem de turizm işletmeleri açısından çok boyutlu bir araştırma alanı oluşturduğunu ortaya koymaktadır.

Görüldüğü üzere, incelenen makalelerin ilk yarısı (n=13) dört dergide yer alırken, diğer yarısı ise farklı dergilerin her birinde yalnızca bir makale (%3,85) olarak dağılmaktadır. Söz konusu ikinci gruptaki 13 çalışmanın yayınlandığı dergiler arasında tanınan ve itibarlı turizm dergilerinin yanı sıra, mühendislik, işletme ve genel olarak sosyal bilimler ile ilgili dergilerin olduğu görülmektedir. Örneğin Düzce University Journal of Science and Technology, Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi ve Afyon Kocatepe University Journal of Sciences and Engineering gibi dergilerde yayımlanan çalışmalar, mobil artırılmış gerçeklik ve 3B modelleme gibi teknik uygulamaların turizmle bütünleştirildiğini göstermektedir.

Grafik 1. Dergilere Göre Makale Sayısı

Bu bulgular, mobil teknolojiler konusunun yalnızca turizm araştırmacılarının değil, aynı zamanda mühendislik, bilişim teknolojileri, iletişim ve sosyal bilimler alanındaki araştırmacıların da giderek artan ilgisini çektiğini ve alanın multidisipliner niteliğinin güçlendiğini göstermektedir. Dergilere göre dağılımın çeşitlilik göstermesi, mobil teknolojilerin turizm alanında stratejik bir çalışma teması hâline geldiğine ve disiplinler arası çalışmaların gelecekte artabileceğine işaret etmektedir.

Üçüncü araştırma sorusu kapsamında (AS3) incelenen makalelerin yöntemlerine göre dağılımı ele alındığında, büyük bir bölümünün nitel araştırma yaklaşımını benimsediği görülmektedir (Tablo 2). 19

çalışma ile toplam yayınların %73,1'ini oluşturan nitel yöntemler, mobil teknolojilerin turizmdeki etkilerini algı, deneyim, memnuniyet, kullanım davranışı ve mesleki dönüşüm perspektifinden inceleyen çalışmaların ağırlığını göstermektedir. Bu durum alanın gelişim aşamasında olduğunu ve araştırmacıların öncelikle anlama, açıklama ve keşfetme odaklı yaklaşıtlarını ortaya koymaktadır. Nicel araştırmalar ise 4 çalışma (%15,4) ile daha sınırlı bir yer kaplamaktadır. Bu çalışmalar genellikle teknoloji kabulü, mobil pazarlama algısı, nomofobi düzeyi, tatmin ve sadakat ilişkileri gibi ölçülebilir değişkenlere odaklanmış olup, sayısal veri analiz tekniklerinin artan bir eğilim içinde olduğunu göstermektedir. Modelleme, tasarım ve uygulama geliştirme çalışmalarının %11,5'lik oranı, turizm sektörüne yönelik teknolojik yeniliklerin adaptasyonu için alan dışından araştırmacıların da çaba gösterdiğini ve yenilikleri akademik çevrelerle paylaştıklarını göstermektedir. Özellikle artırılmış gerçeklik ve dijital kültürel miras modellemeleri, turizm endüstrisinin deneyim odaklı inovasyona yöneldiğini desteklemektedir. Özetlemek gerekirse, keşifsel karakterdeki nitel çalışmalardan, uygulama geliştirici model çalışmalarına ve nicel araştırmalara doğru kademeli bir geçiş yaşandığını ifade edilebilir. Bu durum, mobil teknolojilerin turizm alanında hem akademik hem de pratik açıdan stratejik bir dönüşüm aracı haline geldiğinin göstergesidir.

Tablo 2. Kullanılan Araştırma Yöntemlerine Göre Makalelerin Dağılımı

Yöntem	Kullanılan Veri Toplama ve Analiz Teknikleri	n	%
Nitel	Görüşme, Gözlem, Doküman İnceleme, Durum Çalışması (İçerik Analizi Tematik Analiz ve Betimsel Analiz),	19	73,1
Nicel	Anket, Çok değişkenli istatistiksel analizler (T-testi, ANOVA, regresyon, korelasyon vb) ve PLS-SEM	4	15,4
Modelleme/ Tasarım	Veri tabanlı 3B modelleme, mobil AR uygulama geliştirme, coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ile mekânsal analiz, yazılım prototipleme, görselleştirme, teknik altyapı tasarımı	3	11,5
TOPLAM		26	100

Dördüncü araştırma sorusu kapsamında (AS4), tespit edilen araştırmaların tematik alanlara göre dağılımı incelendiğinde (Tablo 3), çalışmaların önemli bir bölümünün turist rehberliği ve mesleki dönüşüm temasında yoğunlaştığı görülmektedir (n=6; %23,1). Bu eğilim, mobil teknolojilerin rehberlik mesleği üzerindeki etkisine yönelik artan kaygı ve dönüşüm gereksinimi ile ilişkilendirilebilir. Örneğin, Düzgün (2022) turist rehberlerinin dijital turizme yönelik bakış açılarını inceleyerek teknolojik gelişmelerin ve özellikle mobil uygulamaların mesleğin geleceğine yönelik tehdit olarak algılanabildiğini ortaya koymuştur. Benzer şekilde, Kara vd. (2022) teknolojik değişimlerin rehberler açısından ekonomik ve mesleki anlamda belirsizlik yarattığını belirtmektedir. Ayrıca, Ercan (2022) turist rehberliği ile ilgili ulusal yayınları meta-sentez ile değerlendirerek mobil uygulamaların rehberlerin rollerini yeniden şekillendirme potansiyeline sahip olduğunu vurgulamaktadır. Ekici Çilkin ve Toksöz (2024) ise mobil rehber uygulamalarının geleneksel rehberlik pratiklerini dönüştürdüğünü ve rekabet baskısını artırdığını ifade etmektedir.

Çalışmaların diğer bir önemli bölümü ise kültürel ve doğal miras alanları ve müzelerde mobil uygulamalar konusunda yoğunlaşmaktadır (%23,1). Akkoç ve Coşkun (2019) artırılmış gerçeklik uygulamalarının müze deneyimini zenginleştirdiğini, Akkuş ve Akkuş (2018) ise müze ve tarihi alanlarda kullanılan AR uygulamalarının bilgi sunumunu ve ziyaretçi memnuniyetini artırdığını ortaya koymuş ve bunların mobil artırılmış gerçeklik uygulamalarıyla çok daha etkili olacağını savunmaktadır. Uslu ve Uysal (2020) ile Uslu (2022; 2022a) çalışmalarında dijitalleştirme ve etkileşimli kültürel miras modelleri geliştirerek bunların turistik deneyimi dönüştürme özelliği üzerinde etkili olabileceğini belirtilmiştir.

Tablo 3. Tematik Alanlara Göre Makalelerin Dağılımı

Tema / Uygulama Alanı	Temsil Edilen Konular	n	%
Turist rehberliği ve rehberlikte mesleki dönüşüm	Dijitalleşmenin rehberlik mesleğine etkisi, mobil rehber uygulamaları, rehberlerin mobil uygulamalarla ilgili tehdit algısı ve deneyimleri, kariyer dönüşümü	6	23,1
Kültürel ve doğal miras alanları ve müzelerde mobil uygulamalar	Artırılmış gerçeklik, sanal tur, dijital müzecilik, kültürel mirasa erişim, 3B modelleme	6	23,1
Destinasyon yönetimi ve mobil uygulamalar	Destinasyonlarda mobil uygulama deneyimleri, mobil destinasyon tanıtımı, QR yönlendirme	5	19,2
Dijital pazarlama ve turist davranışında mobil uygulamalar	Mobil pazarlama, algılanan risk, satın alma niyeti, Nomofobi, dijital bağımlılık.	5	19,2
Akıllı turizm ve mobil uygulamalar	Akıllı turizm, akıllı otel teknolojisi, akıllı havaalanları	4	15,4
TOPLAM		26	100

Üçüncü tema olan “Destinasyon yönetimi ve mobil uygulamalar teması” (%19,2), kullanım deneyimi ve mobil yönlendirme çözümleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Dağlı (2019) doğa turizmi alanında mobil uygulamaların kullanımı ile ilgili bölgesel bir örnek sunarken, Doğan (2023) Türkiye’de müze uygulamalarını değerlendirmiştir. Yorgun vd. (2023) ise kamp-karavan turizmi için mobil uygulama kullanımına ilişkin beklentileri analiz etmektedir. Gülen vd. (2022) karekod yoluyla destinasyon deneyiminin geliştirilmesini örneklemektedir. Ayrıca Aksoy ve Baş (2020) sanal turların destinasyon tanıtımında etkili bir araç haline geldiğini göstermektedir.

Dijital pazarlama ve turist davranışında mobil uygulamalar teması da incelenen araştırmalar içerisinde güçlü bir yer tutmaktadır (%19,2). Kılıç vd. (2017) turistlerin mobil pazarlamaya yönelik tutumlarını incelerken, Ercan vd. (2020) çevrimiçi rezervasyonlarda algılanan riskin davranışsal niyet üzerindeki etkisini araştırmıştır. Yapıcı ve Özden (2021) konaklama işletmelerinin dijital pazarlama stratejilerini incelerken, Ören ve Mutlu (2022) nomofobi düzeyinin teknoloji kullanımını etkilediğini bulgulamıştır. Özdemir (2024) ise yapay zekâ uygulamalarının gastronomi turizmi üzerindeki olası etkilerini tartışmaktadır.

Son olarak, Akıllı turizm ve mobil uygulamalar teması (%15,4) özellikle konaklama sektöründeki hizmet teknolojilerinin dönüşümünü ele almaktadır. Atay vd. (2019) akıllı otel uygulamalarını değerlendirirken, Kıvılcım (2021) kış turizmi otellerinde kullanılan akıllı otel uygulamalarının sürdürülebilirliğe olan etkilerini incelemektedir. Çavuşoğlu vd. (2022) mobil telefonlar ve uygulamaların akıllı turizm teknolojilerinin temel bileşenleri olduğunu ve bu teknolojilerinin turistlerin tatmin ve sadakati üzerindeki etkisini ortaya koymuştur. Semercioğlu ve Tuncer (2021) ise Türkiye’deki 7 havaalanı mobil uygulamalarında hizmet kalitesi boyutlarını analiz etmiş ve 12 temel hizmet kalitesi boyutu belirlemiştir.

Sonuç ve öneriler

Bu sistematik derleme araştırmasının amacı, turizm alanında mobil teknolojiler ve mobil uygulamalar üzerine Türkiye merkezli akademik çalışmaların mevcut durumunu ortaya koymak ve alandaki temel eğilimleri belirlemektir. TR Dizin veri tabanında 2013–2024 yılları arasında yayımlanan ve belirlenen kriterlere uygun toplam 26 akademik çalışma doküman analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma sonuçları, mobil teknolojilere ilişkin akademik ilginin yıllar içinde belirgin biçimde arttığını ve özellikle COVID-19 sonrası dönemde hızlandığını göstermektedir. Yayın yıllarına göre dağılım incelendiğinde 2022 yılının 9 yayın (%34,6) ile en yoğun akademik üretimin gerçekleştiği dönem olduğu görülmektedir.

Bu artış, pandemi süreci ile temassız hizmet ihtiyacı, dijitalleşme ve mobil rehberlik uygulamalarına yönelik talebin yükselmesiyle ilişkilendirilebilir.

Araştırmaların yöntemlerine göre dağılımı ile ilgili sonuçlar, büyük çoğunluğunun (%73,1) nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirildiğini göstermektedir. Bu bulgu, daha önce Law vd. (2018), tarafından yabancı alanyazında yapılan taramada tespit edilen çalışmaların büyük çoğunluğunun nicel yöntemlere dayandığı bulgusuyla çelişmektedir. Bu durum Law vd. (2018) tarafından tarama yapılan veri tabanlarında (EBSCOhost, Science Direct ve Scopus) yer alan dergilerin özellikleri ve nicel araştırmalara öncelik vermeleri ile açıklanabilir. Ayrıca, Türkiye’de mobil teknolojilerin turizm bağlamında yeni bir araştırma alanı olması nedeniyle konunun daha çok keşfetmeye ve anlamaya yönelik bir perspektifle ele alındığını düşündürmektedir. Nicel araştırmaların sınırlı olmasına karşın, modelleme ve tasarım temelli uygulama geliştirme çalışmalarının, özellikle artırılmış gerçeklik (AR), 3B modelleme ve mobil prototipleme uygulamaların da bulunduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, mobil teknolojilerin turizmde yalnızca teorik değil pratik ve yenilikçi çözümler geliştiren bir alan olarak da önem kazandığını göstermektedir.

Tematik alanlara göre dağılımda beş tema öne çıkmaktadır: (1) Turist rehberliği ve rehberlikte mesleki dönüşüm, (2) Kültürel ve doğal miras alanları ve müzelerde mobil uygulamalar (%23,1), (3) Destinasyon yönetimi ve mobil uygulamalar, (4) Dijital pazarlama ve turist davranışında mobil uygulamalar ve (5) Akıllı turizm ve mobil uygulamalar. Araştırmaların yoğunlaştığı tematik alanlardan birinin turist rehberliği ve dijital rehberlik sistemleri olması dikkat çekicidir. Mobil rehberlik uygulamalarını ele alan çalışmaların sayıca fazla olması, bu teknolojilerin turist rehberliği mesleğini doğrudan etkilediğine işaret etmektedir. Uslu (2022), Çavuşoğlu vd. (2022), Semercioğlu & Tuncer (2021) ve Düzgün (2022) gibi araştırmalarda, mobil rehberlik sistemlerinin rehberlere destek sağlayan araçlar olarak değerlendirildiği, ancak bazı profesyonel rehberlerde bu teknolojilerin mesleğin geleceğine yönelik bir tehdit algısı oluşturduğu belirtilmiştir. Özellikle Düzgün (2022), rehberlerin dijitalleşme sürecini rol kaybı, kimlik erozyonu ve istihdam riski bağlamında değerlendirdiklerini ortaya koymuştur. Bu durum, mobil teknolojilerin rehberlik mesleğinde tamamlayıcı mı yoksa ikame edici mi olduğu tartışmasının devam ettiğini göstermektedir.

Diğer taraftan, kültürel miras, müzecilik ve destinasyon tanıtımı alanlarında yapılan çalışmalar (Akkoç & Coşkun, 2019; Akkuş & Akkuş, 2018; Uslu, 2022; Gülen vd., 2022) mobil artırılmış gerçeklik, QR kod, sanal tur ve etkileşimli 3B model gibi teknolojilerin turist deneyimini zenginleştirdiğini ortaya koymaktadır. Dijital pazarlama ve tüketici davranışı temalı makaleler ise mobil rezervasyon, algılanan risk, nomofobi ve akıllı uygulamaların karar verme süreçleri üzerindeki etkilerini incelemektedir. Mobil uygulamaların ekonomik etkileri, performans çıktıları, işletme verimliliği ve yatırım geri dönüşü gibi konuların literatürde oldukça sınırlı kaldığı tespit edilmiştir. Bu durum, gelecekteki araştırmalar için önemli bir boşluk alanı olarak değerlendirilebilir.

Genel olarak bakıldığında, tespit edilen araştırmaların tematik dağılımı daha önce yapılmış olan araştırmalarla (Chen vd., 2020; 2021; Dorčić vd., 2018; Kim & Law, 2015; Law vd., 2018) büyük oranda örtüşse de farklı olarak Türkiye’de turizm alanında mobil teknolojiler ve uygulamalar konusunda yapılan araştırmaların turist rehberliği ve kültürel miras konularında yoğunlaştığı görülmektedir. Bu durum, ülkemizde turist rehberliği eğitimi alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü seviyelerinde eğitim veriliyor olması (Çeşmeci, 2023) ve konuyla ilgilenen oldukça geniş ve teknolojiye yönelik gelişmeleri takip eden genç bir akademik kadronun bulunması ile açıklanabilir.

Bu sonuçlar, Türkiye’de mobil teknolojiler alanındaki akademik araştırmaların iki ana ekseninde toplandığını göstermektedir. Bunlardan birincisi, teknoloji kullanımının sektörel işlevleri ve uygulamaları (mobil uygulamalar, AR, akıllı otelcilik, dijital pazarlama gibi). İkincisi ise teknolojinin insan deneyimi, mesleki

roller ve davranışsal etkiler üzerindeki sonuçları. Sonuç olarak, mobil teknolojilerin turizm sektöründe müşteri memnuniyetini artırma, destinasyon pazarlamasını güçlendirme, operasyonel verimliliği yükseltme ve rekabet avantajı sağlama açısından kritik bir role sahip olduğu açıktır. Çalışmanın ana bulguları, turizm sektöründe dijital dönüşümün hızla devam ettiği ve mobil uygulamaların modern turizm deneyiminin temel bileşeni haline geldiğini göstermektedir. Ayrıca yapay zekâ destekli mobil çözümler, artırılmış gerçeklik ve veri güvenliği gibi alanların gelecekte daha fazla araştırma potansiyeli taşıdığı sonucuna varılmıştır.

Bu bulgulardan hareketle bazı öneriler geliştirilebilir:

1. Turist rehberliği mesleğinin dönüşümüne ilişkin politika temelli çalışmalar yapılmalıdır. Rehberlerin mobil teknolojileri tehdit değil, tamamlayıcı bir unsur olarak kullanmalarını destekleyen eğitim programları, mobil rehberlik entegrasyon modelleri ve mesleki uyum stratejileri geliştirilebilir.
2. Arttırılmış gerçeklik, yapay zekâ ve mobil ödeme sistemleri gibi yenilikçi teknolojiler için sektör-üniversite iş birlikleri teşvik edilmelidir.
3. Turizm işletmeleri için mobil müşteri deneyimi, kişiselleştirme ve veri gizliliği konularında uygulama rehberleri geliştirilmelidir.
4. Turizm teknolojilerinde sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik konuları gelecekte araştırma önceliği haline getirilmelidir.
5. Destinasyon yönetiminde mobil uygulamaların yanı sıra, mobil analizlere dayalı büyük veri kullanımı ile ziyaretçi akışının yönetimi, sürdürülebilir turizm stratejileri bağlamında ele alınmalıdır.

Bu çalışmanın yazım aşamasında yapılan sistematik olmayan literatür taramalarında, araştırma bulguları dışında kalan ve mobil teknolojilerle doğrudan ilişkilendirilebilecek çok sayıda araştırmaya da rastlanmıştır. Bu durum, mobil teknolojilerin turizmde kullanımının hızla artarak yaygınlaştığını göstermektedir. Yapay zekâ ve mobil hizmet robotları da günümüzde çoğunlukla mobil teknolojiler kapsamında ele alınabilmekte (Kılıçhan ve Yılmaz, 2020) ve bu nedenle özellikle turist rehberliği alanında Düz, 2024 ve Yıldız, 2019 tarafından yapılan araştırmalar gibi mobil robot rehberler ile ilgili çalışmaların sayısında dikkat çekici bir artış olduğu da vurgulanmalıdır.

Bu sistematik derleme, mobil teknolojilerin turizm alanındaki akademik yansımalarını kapsamlı biçimde ortaya koyarak hem teorik hem de uygulamalı araştırmalar için referans niteliği taşımaktadır. Bu araştırma, turizm alanında mobil teknolojiler ve mobil uygulamalar konusundaki mevcut akademik birikimi sistematik biçimde değerlendirmeyi amaçlamasına rağmen bazı sınırlılıklara sahiptir. Öncelikle çalışma yalnızca doküman analizi yöntemi ile yürütülmüş ve dolayısıyla bulguların yorumlanması literatürde yer alan mevcut verilere dayandırılmıştır. Çalışmanın bir diğer sınırlılığı, literatür taramasının yalnızca TR Dizin veri tabanı üzerinden gerçekleştirilmiş olmasıdır. Bu kapsamda kesinlik ve karşılaştırılabilirlik açısından güçlü bir yapı oluşturulsa da Scopus veya Web of Science gibi uluslararası veri tabanlarının dahil edilmemesi, literatürün küresel boyutta bütüncül analizine engel olmuştur. Bu nedenle araştırma, Türkiye'deki akademik üretimi temsil eden ulusal odaklı bir çerçeve sunmakta olup uluslararası eğilimleri yansıtmamaktadır. Bunun yanı sıra, sadece belirli bazı anahtar kelimelerle tarama yapılmış olması da çok sayıda konuyla alakalı araştırmanın kapsam dışı bırakılma tehlikesini beraberinde getirmektedir. Özellikle mobil teknolojiler gibi geniş kapsamlı bir konuda birçok farklı araştırmanın da girmiş olması beklenir, ancak anahtar kelimelerin bu araştırmaların özetinde geçmiyor olması, onların veri setine dahil olmasını engellemektedir. Gelecek araştırmalar açısından değerlendirildiğinde, mobil teknolojilerin turizm

alanındaki etkilerinin daha kapsamlı biçimde anlaşılabilmesi için karma yöntemli ve ampirik arařtırmaların artırılması gerekmektedir. Özellikle turist rehberliđi, kültürel miras deneyimleri ve artırılmıř gerçeklik uygulamaları gibi temaların sahada uygulanmasına yönelik performans deđerlendirmeleri, kullanıcı memnuniyeti analizleri ve karşılařtırma uluslararası çalışmalar önemli katkılar sunabilir. Bunun yanında mobil uygulama geliřtiricileri, destinasyon yönetim örgütleri, turizm işletmeleri ve turist rehberleri ile yapılacak çok paydařlı arařtırmalar, mobil teknolojilerin sektörel dönüşüm üzerindeki gerçek etkilerini daha somut şekilde ortaya koyacaktır. Ayrıca kullanıcı gizliliđi, veri güvenliđi, erişilebilirlik ve yapay zekâ destekli turizm teknolojilerinin etik boyutları gibi son dönemde öne çıkan konuların daha geniş perspektifle ele alınması literatüre önemli katkılar sağlayacaktır.

Katkı Oranı Beyanı

Yazarlar makaleye eşit oranda katkı sağlamıř olduklarını beyan eder.

Çıkar Çatıřması Beyanı

Makale yazarları aralarında herhangi bir çıkar çatıřması olmadığını beyan eder.

Etik Onayı

Bu makale için etik kurul izni gerekmemektedir.

Kaynakça

- Altınpınar, H. H., Kiraz, F., Özgül, O., Foto, Ö., & Baldir, M. (2024). Mobil uygulamalar ve turizm: Keşfet Aksaray gezi rehberi önerisi. *Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 8(2), 101–127. <https://doi.org/10.38122/ased.1598381>
- Azadaliyev, S., & Demirkol, S. (2023). Turizm Sektöründe Artırılmış Gerçeklik ve Dijital Dönüşümün Değerlendirilmesi. *Turizm Çalışmaları Dergisi*, 5(1), 11-26.
- Aydınbaş, G. (2023). Akıllı turizm (Turizm 4.0) Teknolojileri üzerine iktisadi bir yaklaşım: Türkiye örneği. *Journal of Tourism Intelligence and Smartness*, 5(1), 26–44. <https://doi.org/10.58636/jtis.1244836>
- Balasubramanian, S., Peterson, R. A., & Jarvenpaa, S. L. (2002). Exploring the implications of m-commerce for markets and marketing. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 30(4), 348–361. <https://doi.org/10.1177/009207002236910>
- Buhalis, D., & Amaranggana, A. (2015). Smart tourism destinations enhancing tourism experience through personalisation of services. In: Tussyadiah, I., Inversini, A. (eds) *Information and Communication Technologies in Tourism* (pp.377–389) Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-14343-9_28
- Boz, M., & Yuce, A. (2024). Akıllı telefonların ve mobil uygulamaların turizmdeki rolü: Yeni nesil seyahat deneyimi. *Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 26(47), 919-941. <https://doi.org/10.18493/kmusekad.1458122>
- Chen, S., Law, R., Xu, S., & Zhang, M.. (2020). Bibliometric and visualized analysis of mobile technology in Tourism. *Sustainability*, 12(19), 7975. <https://doi.org/10.3390/su12197975>
- Chen, S., Law, R., Zhang, M., & Si, Y.. (2021). Mobile communications for tourism and hospitality: A review of historical evolution, present status, and future trends. *Electronics*, 10(15), 1804. <https://doi.org/10.3390/electronics10151804>
- Çelik Çaylak, P. (2022). Akıllı Turizmde Sürdürülebilir Uygulamalar. *Journal of Tourism Intelligence and Smartness*, 5(1), 50-60
- Çepni, S. (2018). *Araştırma ve proje çalışmalarına giriş* (7. baskı). Celepler matbaacılık.
- Çeşmeci, N. (2023). Turist rehberlerinin eğitimi ve belgelendirilmesi. E. Düzgün (Ed.), *Örnek Olaylarla Turist Rehberliği* içinde (2. baskı, ss. 39-61). Detay Yayıncılık.
- Dorčić, J., Komšić, J., & Marković, S. (2019). Mobile technologies and applications towards smart tourism – state of the art. *Tourism Review*, 74(1), 82-103. <https://doi.org/10.1108/tr-07-2017-0121>
- Düz, B. (2024). Robot turist rehberi ile gezmek nasıl bir şey? RoBoHoN'a ilişkin kullanıcı deneyimi üzerine bir söylem analizi. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 24(2), 769-796. <https://doi.org/10.18037/ausbd.1452072>
- Ercan, F. (2021). Mobil seyahat uygulamaları ve Karadeniz Ereğli için bir mobil gezi rehberi uygulama önerisi: KDZEREGLI Travel Guide (KTG). *International Journal of Contemporary Tourism Research*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.30625/ijctr.886500>
- Erdem, A., Şanlı Kayran, S. C., & Şeker, F. (2020). Mobil turizm uygulaması olarak Visiturfa Gezi Rehberi'nin değerlendirilmesi. *Avrasya Turizm Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 1-12.

- Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z., & Koo, C.. (2015). Smart tourism: foundations and developments. *Electronic Markets*, 25(3), 179–188. <https://doi.org/10.1007/s12525-015-0196-8>
- Gürsoy, O. (2023). Türkiye'deki büyükşehir belediyelerinin mobil teknoloji kullanımlarının analizi. *Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi*, 14(38), 666-686. <https://doi.org/10.21076/vizyoner.1146306>
- Güzel, T., & Başaran, Y. (2019). Turizmde kullanılan mobil uygulamalar ve müşteri deneyim etkileşimi. *Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi*, (4), 15-32.
- Huang, D., Goo, J., Nam, K., & Yoo, C. W. (2017). Smart tourism technologies in travel planning: The role of exploration and exploitation. *Information & Management*, 54(6), 757–770. <https://doi.org/10.1016/j.im.2016.11.010>
- Hür, G. (2021). Prisma kontrol listesi 2020 güncellemesi. *Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi*, 6(4), 603-605. <https://doi.org/10.26453/otjhs.1001606>
- Karasar, N. (2022). *Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar İlkeler Teknikler* (36. baskı). Nobel Yayıncılık.
- Kılıçhan, R., & Yılmaz, M. (2020). Artificial intelligence and robotic technologies in tourism and hospitality industry. *Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* (50), 353-380. <https://doi.org/10.48070/eruosbilder.838193>
- Kim, D., & Kim, S.. (2017). The role of mobile technology in tourism: Patents, articles, news, and mobile tour app reviews. *Sustainability*, 9(11), 2082. <https://doi.org/10.3390/su9112082>
- Kim, H. H., & Law, R.. (2015). Smartphones in tourism and hospitality marketing: A Literature review. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 32(6), 692–711. <https://doi.org/10.1080/10548408.2014.943458>
- Kim, J. & Fesenmaier, D. R. (2016). Sharing tourism experiences. *Journal of Travel Research*, 56(1), 28-40. <https://doi.org/10.1177/0047287515620491>
- Kırlar Can, B., Yeşilyurt, H., Lale Sancaktar, C., Koçak, N. (2017). Mobil Çağda Mobil Uygulamalar: Türkiye'deki Yerli Otel Zincirleri Üzerine Bir Durum Tespiti. *Yaşar Üniversitesi E-Dergisi*, 12(45), 48-59.
- Koo, C., Gretzel, U., Hunter, W. C., & Chung, N. (2015). The role of IT in tourism. *Asia Pacific Journal of Information Systems*, 25(1), 99-104. <http://dx.doi.org/10.14329/apjis.2015.25.1.099>
- Law, R., Chan, I. C. C., & Wang, L.. (2018). A comprehensive review of mobile technology use in hospitality and tourism. *Journal of Hospitality Marketing & Management*, 27(6), 626–648. <https://doi.org/10.1080/19368623.2018.1423251>
- Neuhofer, B., Buhalis, D., & Ladkin, A. (2015). Smart technologies for personalized experiences: A case study in the hospitality domain. *Electronic Markets*, 25(3), 243–254. <https://doi.org/10.1007/s12525-015-0182-1>
- Özen, A. (2018). Çok dilli Kapadokya mobil turist rehberliği bilgi sistemi önerisi. *Verimlilik Dergisi* 2018(1), 117-140.

- Şeyhanlıoğlu, H. Ö., & Kınır, S. (2021). Turizm işletmelerinde teknolojik sistemlerin kullanılması: İstanbul üzerine bir inceleme. *Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 12(2), 234-247. <https://doi.org/10.36362/gumus.829962>
- Timur, B., & Köz, E. N. (2022). Turizmde sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik çalışmaları üzerine sistematik bir literatür taraması. *Turizm Akademik Dergisi*, 9(1), 233-251.
- TÜRSAB. (2019). Turizm Sektörü Dijitalleşme Yol Haritası Raporu. <https://www.tursab.org.tr/apps//Files/Content/ad5f3ddb-5a11-410f-9e3c-fe8b2dc4df8b.pdf> (Erişim tarihi: 22.05.2025)
- Wang, D., Li, X., & Li, Y. (2013). China's "smart tourism destination" initiative: A taste of the service-dominant logic. *Journal of Destination Marketing and Management*, 2(2), 59-61. <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2013.05.004>
- Wang, D., Xiang, Z., & Fesenmaier, D. R. (2014). Adapting to the mobile world: A model of smartphone use. *Annals of Tourism Research*, 48, 11–26. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2014.04.008>
- Yalçınkaya, P., Atay, L., & Karakaş, E. (2018). Akıllı turizm uygulamaları. *Gastoria: Journal of Gastronomy and Travel Research*, 2(2), 85-103. <https://doi.org/10.32958/gastoria.433831>
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12 baskı). Seçkin Yayınevi.
- Yıldız, S. (2019). Turist rehberliği mesleğinde robot rehberlerin yükselişi. *Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi*, 10(23), 164 - 177. <https://doi.org/10.21076/vizyoner.481225>
- Yılmaz, K. (2021). Sosyal bilimlerde ve eğitim bilimlerinde sistematik derleme, meta değerlendirme ve bibliyometrik analizler. *MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 10(2), 1457-1490. <https://doi.org/10.33206/mjss.791537>
- Zhou, T. (2011). Understanding mobile internet continuance usage from the perspectives of UTAUT and flow. *Information Development*, 27(3), 207–218. <https://doi.org/10.1177/0266666911414596>

İncelenen Makaleler Kaynakçası

- Akkoç, İ. T., & Coşkun, E. (2019). Artırılmış gerçeklik teknolojisinin müzecilik faaliyetlerine uygulanması: Eskişehir de modern müze ziyaretçilerine yönelik bir araştırma. *Journal of Tourism and Gastronomy Studies*, 7(4), 2513–2535. <https://doi.org/10.21325/jotags.2019.484>
- Akkuş, G., & Akkuş, Ç. (2018). Tarihi turistik alanlarda kullanılan mobil artırılmış gerçeklik uygulamalarının değerlendirilmesi. *Journal of Tourism and Gastronomy Studies*, 6(1), 83–104. <https://doi.org/10.21325/jotags.2018.176>
- Aksoy, G., & Baş, M. (2020). Dijital turizm kapsamında şehir tanıtımında kullanılan bir araç olarak sanal tur. *Türk Turizm Araştırmaları Dergisi*, 4(3), 2542–2564. <https://doi.org/10.26677/tr1010.2020.496>
- Atay, L., Yalçınkaya, P. ve Bahar, F. (2019). İstanbul'daki akıllı otel uygulamalarının değerlendirilmesi. *MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 8 (1), 667-678. <https://doi.org/10.33206/mjss.479120>

- Çavuş, A., & Kadirhan, G. (2022). İnanç turizm koridorunda yer alan konaklama işletmeleri web sitesi içeriklerinin değerlendirilmesi. *Neşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi*, 12(3), 1390–1406. <https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.1004523>
- Çavuşoğlu, S., Demirağ, B., & Dağ, K. (2022). Akıllı Turizm Teknolojilerinin Hafızaya Dayalı Turizm Deneyimleri, Turist Tatmini ve Sadakati Üzerindeki Etkisi: Akıllı Şehir Antalya Örneği. *İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi*, 7(17), 13-29. <https://doi.org/10.25204/iktisad.1023964>
- Dağlı, Z. (2019). Nature tourism and mobile applications: Düzce province example. *Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi*, 553–566. <https://doi.org/10.24010/soid.656161>
- Doğan, O. (2023). Müze ve örenyerlerinde mobil uygulama deneyimleri: Türkiye'nin müzeleri ve müzelerin sesi uygulamalarına yönelik bir inceleme. *Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (49), 361 - 376. <https://doi.org/10.31795/baunsobed.1255361>
- Düzgün, E. (2022). Turist rehberlerinin dijital turizmdeki gelişmelere bakışı. *Turizm Akademik Dergisi*, 9 (1), 193 – 208.
- Ekici Çilkin, R. & Toksöz, D (2024). Reflections of technological developments on tourist guidance: Mobile tourist guide applications. *Journal of Tourism and Gastronomy Studies*, 12 (1), 445-455. <https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1388>
- Ercan, F. (2022). Teknolojinin turist rehberliği üzerine etkilerini konu alan ulusal makalelerin meta-sentez tekniği ile incelenmesi. *Turizm Akademik Dergisi*. 9 (1), 137 – 155.
- Ercan, F., Köşker, H., Albuz, N. (2020). Çevrimiçi seyahat rezervasyonuna yönelik algılanan riskin kullanma eğilimi üzerine etkisi. *Journal of Yaşar University*, 2020, 15/59, 624-641. <https://doi.org/10.19168/jyasar.652997>
- Erdem, A. (2023). Akıllı turizmin chatgpt tarafından değerlendirilmesi. *Journal of Tourism and Gastronomy Studies*, 11(4), 3298 - 3313. <https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1343>
- Gülen, A. H., Gür, B., Zorbazer, E., & Kahraman, R. (2022). Yollarda ararım, karekodumla bulurum seni- GOG10 uygulaması: Balıkesir örneği. *Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi*, 6(Ek2), 133–148. <https://doi.org/10.32572/guntad.1030845>
- Kara, D., Kurt Yılmaz, B., Güler, M. E. (2022). Turist rehberlerinin ekonomik ve teknolojik gelişmelere yönelik algılarının belirlenmesi üzerine nitel bir araştırma. *Journal of Yaşar University*, 17 (66), 517 – 537.
- Kılıç, B., Yozukmaz, N., Yüksel, F., & Bilici, H. (2017). Turizmde mobil pazarlama: Turistlerin mobil pazarlama uygulamalarına karşı tutumları. *Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*. 20(38), 449 –471. <https://doi.org/10.31795/baunsobed.645115>
- Kıvılcım, B. (2021). Akıllı otel uygulamalarının sürdürülebilirliğe etkileri: Kış turizmi otellerine yönelik nitel bir araştırma. *Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 24(46-1), 1401-1413. <https://doi.org/10.31795/baunsobed.1021228>
- Ören, T. Ş., & Mutlu, Ç. (2022). Ön lisans eğitimi alan turizm ve otel işletmeciliği öğrencileri açısından nomofobinin etkisi üzerine bir araştırma: İzmir meslek yüksekokulu örneği. *Journal of Tourism and Gastronomy Studies*. <https://doi.org/10.21325/jotags.2022.1079>

- Özdemir, S. (2024). Yapay zekânın gastronomi turizmi üzerindeki etkileri: ChatGPT ile bir Röportaj *Journal of Tourism and Gastronomy Studies*, (12), 2660-2682. <https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1505>
- Semercioğlu, H., & Tuncer, B. (2021). Havalımanı mobil uygulamalarına yönelik bir araştırma: Hizmet Kalitesi boyutlarının belirlenmesi. *Journal of Gastronomy Hospitality and Travel (JOGHAT)*, 4(2), 282–294. <https://doi.org/10.33083/joghat.2021.74>
- Şanlıöz, H. K., Dilek, S. E., & Koçak, N. (2013). Değişen dünya, dönüşen pazarlama: Türkiye turizm sektöründen öncü bir mobil uygulama örneği. *Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi*, 24(2), 250 - 260.
- Uslu, A. (2022). Dijital teknolojiler aracılığıyla kültürel mirasa erişim: Akdamar Kilisesi'nin etkileşimli 3B modeli. *Duğçe University Journal of Science and Technology*, 10(4), 1939-1948. <https://doi.org/10.29130/dubited.960219>
- Uslu, A. (2022a). Gönüllü coğrafi veriler ile dağ bisikleti kullanımının zamansal ve mekânsal değişimlerinin modellenmesi: Datça Yarımadası örneği. *Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi*, 8(2), 22-32. <https://doi.org/10.53516/ajfr.1173904>
- Uslu, A., & Uysal, M. (2020). Kültürel mirasın etkileşimli keşfi için mobil artırılmış gerçeklik ve web tabanlı görselleştirme teknolojilerinin kullanılması: Sfenks heykeli örneği. *Afyon Kocatepe University Journal of Sciences and Engineering*, 20(6), 1024–1031. <https://doi.org/10.35414/akufemubid.819267>
- Yapıcı, O. Ö., & Özden, A. T. (2021). Konaklama işletmelerinin dijital pazarlama açısından incelenmesi: Samsun örneği. *Journal of Business Research - Turk*, 13(3), 2129–2145. <https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1251>
- Yorgun, B., İlal, N. Ç., Çalışkan, U., & Ulusoy, H. (2023). Opinions on camp caravan tourism mobile applications. *Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 25(3), 1374–1399. <https://doi.org/10.16953/deusosbil.1280693>

Extended Abstract

Background and Purpose

Rapid advancements in information and communication technologies have accelerated digital transformation across many industries, with tourism being one of the most significantly affected sectors. Mobile technologies, including smartphones, mobile applications, location-based services (LBS), augmented reality (AR), and mobile payment systems, have profoundly reshaped the behavior of tourists and transformed service delivery processes within the tourism industry. Mobile solutions have enabled travelers to access real-time information, plan trips independently, make reservations, navigate destinations, and personalize their travel experiences more efficiently. As a result, tourism enterprises have increasingly adopted mobile technologies to enhance service quality, streamline operations, strengthen digital marketing strategies, and gain a competitive advantage. In this context, the purpose of this study is to systematically analyze the usage areas of mobile technologies and mobile applications in the tourism sector and to examine contemporary research trends within the literature.

Methodology

This study employs a systematic literature review, supported by document analysis, a qualitative research method. This research adopts a qualitative systematic review design supported by document analysis. The dataset comprises 26 peer-reviewed academic articles published in the TR Dizin database between 2013 and 2024 that directly address the relationship between mobile technologies and tourism. The search was conducted on 15 May 2025 using the keywords “mobil” AND “turizm” and “mobile” AND “tourism”. A total of 64 records were initially identified; duplicates ($n = 23$) and studies that did not meet content relevance criteria ($n = 15$) were removed, resulting in 26 studies included in the final review. The PRISMA flow model was applied to ensure transparency in study identification, screening, and inclusion. Data were analyzed through coding based on publication year, research method, and analysis tools, as well as thematic application fields, followed by comparative interpretation.

Findings

Results indicate a clear increase in academic interest in mobile technologies in tourism. Research output remained very limited between 2013 and 2018, reflecting the early phase of technological exploration; however, publication frequency increased significantly beginning in 2019. The year 2022 marks the peak of academic production, with nine studies (34.6%) attributed to the rapid digitalization accelerated by the COVID-19 pandemic, the demand for contactless services, the need for safer travel processes, and the adoption of AR-based cultural heritage applications and mobile self-service solutions. The continued high volume of publications in 2023 and 2024 demonstrates that mobile technologies have become a sustained focus of academic research, rather than a short-term trend.

Methodologically, literature is dominated by qualitative research designs (73.1%), primarily consisting of interview-based and document analysis-based studies that aim to explore user perceptions, experiences, and attitudes. Quantitative studies account for only 15.4% of publications, typically examining variables such as technology acceptance, perceived risk, customer satisfaction, and mobile marketing effectiveness. Model development studies account for 11.5% and are primarily concerned with AR applications, 3D digital cultural heritage modeling, GIS-based spatial analysis, and prototype design. This distribution suggests that the field is still growing conceptually and that empirical and experimental research remains limited.

Thematic categorization demonstrates substantial clustering in five main areas:

- (1) Tour guiding and digital transformation of the profession (23.1%) – reflecting growing concerns regarding the perceived threat of mobile guide applications to professional identity and employment security. Studies such as Düzgün (2022), Kara et al. (2022), and Ekici Çilkin & Toksöz (2024) highlight that some tour guides view mobile technologies as replacements rather than complementary tools.
- (2) Cultural and natural heritage/museum technologies (23.1%) – emphasizing AR, VR, QR-based systems, and digital access to heritage experiences.
- (3) Destination management and visitor experience applications (19.2%).
- (4) Digital marketing, adoption behavior, and consumer psychology (19.2%).
- (5) Smart tourism and tourism infrastructure technologies (15.4%).

These results demonstrate that mobile technologies play a crucial role in personalizing tourist experiences, enriching cultural interpretation, informing data-driven destination management strategies, and transforming professional practices in tourism.

Conclusion and Recommendations

The study demonstrates that research on mobile technologies in tourism in Türkiye has expanded significantly and diversified thematically over the last five years. Findings support the view that mobile technologies are now central to tourism service delivery and visitor engagement and will continue to shape the future of tourism. However, empirical field-based research, international comparative studies, economic impact evaluations, and ethical issues such as data security, privacy, accessibility, and the role of artificial intelligence remain under-explored. Future research should integrate mixed-method approaches, interdisciplinary collaboration, and user-experience-centered evaluations to advance comprehensive knowledge in this field. Further research is recommended, particularly in domains such as AI-driven tourism solutions, sustainability-focused smart system design, and mobile data governance frameworks. As technological developments continue to evolve rapidly, future investigations should prioritize examining ethical implications, regulatory considerations, and the long-term impacts of digital transformation on tourism stakeholders.